

Investigação sobre os efeitos da exposição à sonata K448 de Mozart durante a gestação na memória social em machos de camundongos submetidos ao estresse de separação materna

João Gustavo Pereira¹, Andressa Silva Sousa², Amyres Carvalho Ribeiro³, Cesar Renato Sartori³, Marco Pagliusi Jr⁴

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

³ Docente, UNICAMP

⁴ Docente, USP

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247406>

RESUMO:

Introdução: A memória social é vital para animais sociais e está associada ao hipocampo, que processa informações sobre indivíduos. Estressores como a separação materna podem prejudicar o hipocampo, mas o enriquecimento ambiental, como a música, pode promover a neuroplasticidade. Há lacunas sobre os efeitos da musicoterapia no desenvolvimento cerebral e na memória social em contextos estressantes. **Objetivos:** Analisar como a música durante a gestação afeta a memória social em animais expostos ao estresse. **Métodos:** Camundongos C57BL/6JUniB, com 9 semanas, foram divididos em grupos expostos a som ambiente ou à sonata K.448 de Mozart, passando por estresse por separação materna (3 horas/dia por 14 dias). A sociabilidade foi avaliada em uma arena de três câmaras 49 dias após o estresse. **Resultados:** O estresse por separação materna aumenta a preferência dos camundongos machos por animais desconhecidos, mas a exposição à Sonata K.448 durante a gestação neutraliza esse efeito, favorecendo interações com animais familiares. Destaca-se a complexa interação entre estresse precoce e música na modulação do comportamento social. **Conclusão:** Embora o estresse possa aprimorar a distinção social, a música modula essa resposta, favorecendo comportamentos familiares. As descobertas evidenciam a música como um potencial fator de proteção na neuroplasticidade e no desenvolvimento social em indivíduos expostos a estressores precoces.

Palavras-chave: Memória; Musicoterapia; Estresse psicológico; Comportamento social.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT